

МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370999>

Курбанов Джахонгир Комилжоноглы

Джизакский политехнический институт, архитектурно-строительный факультет Сфтудент II ступени «Строительство зданий и сооружений».

Аннотация: В статье дан подробный анализ способов усиления металлоконструкций и деревянных конструкций.

Ключевые слова: Металлоконструкции, деревянные конструкции, способы армирования, удлинение, сжатие, изгиб, армирование сварных элементов.

Армирование зданий и сооружений или конструктивных элементов проводят при недостаточной несущей способности. Усиление сварных элементов конструкций, подверженных таким деформациям, как удлинение, сжатие или изгиб, может быть осуществлено за счет увеличения поверхностей сечения путем приваривания к ним дополнительных деталей.

Однако несущая способность выемочного элемента, возникающая в процессе сварки, может быть снижена. Степень такого уменьшения зависит от режима сварки, толщины и ширины элемента, направления сварки. Для продольных швов снижение прочности не должно превышать 15 %. Для поперечных швов этот показатель может достигать 40 %. Поэтому категорически запрещается размещать на элементе крестообразные стежки при армировании под нагрузкой.

Армирование сжатых колонн. Эффективным средством армирования сжатых стальных стержней являются элементы в предварительно напряженных телескопических трубах и других жестких профилях. Суть метода заключается в том, что ненагруженная предварительно напряженная колонна состоит из профильной трубы с двумя требованиями. По оси наружной трубки устанавливается внутренняя трубка несколько меньшего диаметра для вставки ее во внешнюю трубку с небольшим отверстием. Затем наружная труба нагревается газовой горелкой до расчетной длины, а внутренняя труба приваривается к ней, а затем приваривается по всему периметру. Внешняя трубка сжимает внутреннюю во время охлаждения. В этом случае предварительно напряженный элемент монтируется в ряд с арматурным стержнем и укладывается вплотную под разгруженную конструкцию.

Наиболее эффективным способом повышения жесткости каркаса промышленного здания является повышение несущей способности предварительно напряженного стропильного строения и ригеля за счет создания сплошной железобетонной плиты, хорошо соединенной с балочной колонной. Армирование требует более сжатых стальных элементов. Традиционный способ их армирования — увеличение поверхности реза за счет сварки металлических полос, уголков и предварительно напряженных элементов.

Традиционный метод армирования имеет большой недостаток, заключающийся в том, что армирование в основном выполняется сваркой. Он служит дополнительным коэффициентом нагрузки для усиливаемых элементов под нагрузкой, поэтому усиленный элемент сваривается точечным швом авалая, после чего накладывается основной шов. При этом предпочтение следует отдавать разрывным швам, которые уменьшают деформацию элемента, сокращают время сварки и уменьшают массу расплавленного металла.

Деревянные конструкции широко используются в старых жилых и общественных зданиях, реже в промышленных зданиях. Многолетний опыт показал, что защита от влаги, вентиляция и постоянная защита деревянных конструкций от коррозии обеспечивают их длительную безопасную эксплуатацию. Для деревянных конструкций используются хвойные породы дерева. Для ответственных деталей и соединений используются лиственные породы дерева. Загнивание деревьев происходит при влажности более 25 %, при температуре от -3 до +35 +70°C, в условиях застоя воздуха и при поражении грибами.

Комнатные растения не развиваются в сухой древесине с влажностью до 12 % и в древесине с сухими погодными условиями. Деревянные конструкции, находящиеся в воде и в лобовом стекле, также не повреждаются грибами. Для нормальной эксплуатации деревянных конструкций должны быть созданы соответствующие температурно-влажностные условия. По возможности древесину следует обработать антисептиками. Весной и летом проводят антисептики. В качестве антисептиков применяют раствор фтористого натрия с концентрацией 3-4%, пасту на основе аммиачных и битумных материалов с 5-10% фтористого кремния. Водные растворы антисептиков наносят на деревянные конструкции, защищенные от моющего действия воды. Деревянные элементы, предназначенные для напыления, не являются антисептическими.

Влажность окружающего воздуха до 25 %, а в неопасных или быстросохнущих конструкциях в более сложных условиях применяют

одинарное или двойное нанесение антисептика. Защита от горения деревянных конструкций осуществляется антисептическими (борная кислота, бура и др.) составляющими. Для защиты наружных поверхностей применяют атмосферостойкие краски на основе перхлорвинила и пигментированного парафина, влагостойкие краски, сланцевые смолы и I добавки при влажности 6-75% и выше.

В огнезащитные составы можно добавлять антисептики. Деревянные конструкции защищены от риска одновременного возгорания и гниения. Длина стыка принимается более 10 % двойной длины отрезанного конца балки. Фундамент под мансарду берется из швеллеров №12-16. В случае незначительных дефектов деревянных конструкций их ремонт производили путем ямочного ремонта, частичной замены черного или чистого настила. Фабрикацию применяют, когда небольшая часть бруса повреждена гнилью или сухостью.

Участок, который нужно усилить, будет обработан антисептиком. Арматурные элементы могут быть защищены проволочной сеткой или устройством из рубероида. Армирование всех видов стропильных ферм осуществляется разными способами с учетом описания обнаруженного дефекта, в том числе:

- При гниении базовых концов ферм опасные части удаляются и заменяются искусственными;

- при недостаточной несущей способности нижнего маскировочного (удлиненной бороны) соединения между узлами фермы размещают дополнительные навески или растяжки; в случае потери устойчивости сжимаемых элементов верхней камеры или колосника выполняется дополнительное соединение или увеличивается режущая поверхность элементов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Махровская А.В. «Реконструкция старых жилых районов крупных городов (на примере Ленинграда)Л., Стройиздат, 1986.
2. Турчихин Э.Я. и другие «Проектирование городского хозяйства» М., Стройиздат, 1989.
3. Под ред. Шагина АЛ. «Реконструкция зданий и сооружений» М., Высшая школа, 1991.
4. «Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений* Киев, УМ КВО, 1989.

5. Нечаев Н.В. «Капитальный ремонт жилых зданий» М., Стройиздат, 1990.